

La deficiencia de las instituciones educativas peruanas y el bajo rendimiento académico de los estudiantes peruanos

Daniel Humberto Jara Salcedo
Instituto Superior de Comunicación y Diseño Toulouse Lautrec, Lima-Perú
2021266008@talento.tls.edu.pe
<https://ORCID.ORG/0000-0003-3862-0494>

Resumen

En la actualidad, el Perú se considera como uno de los países con una calidad educativa de baja calidad donde muchos niños y jóvenes no obtienen resultados favorables para su futuro. El gobierno, quien este envuelto en diversos problemas actualmente no ofrece la ayuda necesaria para poder favorecer la educación a niños y jóvenes de todo el país, lo que da un avance lento y desastroso en muchos factores y, en consecuencia, da un futuro social en donde el Perú no cuente con jóvenes promesas para el futuro.

El objetivo de esta investigación es ver el panorama actual de la educación de, en este caso, Lima a través de los 3 factores principales que es la socioeconomía del país, el desarrollo psicológico del estudiante y el desarrollo pedagógico y administrativo de la entidad que se encarga de la educación. Se usará la metodología cualitativa de observación y entrevista a un docente, quien nos explicará más a detalle sobre estos factores, como afecta al joven estudiante y como limita las oportunidades de su vida.

También se explicará como el factor administrativo del ministerio de educación, pero sobre todo del gobierno complica el desarrollo social, económica y pedagógico del estudiante y de sus familias. Los resultados de esta investigación llevo a que el desarrollo del joven estudiante se vea envuelto en diversos problemas en el que ni siquiera es capaz de resolver. La fuerza mayor limita, de manera inconsciente, por los diversos problemas que ellos tienen, el desarrollo académico del estudiante, ya que el gobierno se encarga de proporcionar los medios necesarios para darle a la población un sustento de futuro a sus hijos, pero esto no se da abasto por la crisis que ocurre desde el 2016. Por último, también está el factor psicológico de las familias en donde existe un desproporcionado porcentaje de familia disfuncionales, lo que lleva a que el joven estudiante adopte actitudes agresivas o radicales, ambos de manera negativa

Palabras clave: Objetivo, factor, joven estudiante, educación, desarrollo.

The deficiency of Peruvian educational institutions and the low academic performance of Peruvian students (Spanish)

Abstract

At present, Peru is considered one of the countries with a mediocre educational quality where many children and young people do not obtain favorable results for their future. The government, which is involved in various problems, currently does not offer the necessary help to promote education for children and young people throughout the country, which leads to slow and disastrous progress in many factors and consequently, gives a social future in where Peru does not have young promises for the future.

The objective of this research is to see the current panorama of education in, in this case, Lima through the 3 main factors that are the socioeconomics of the country, the psychological development of the student and the pedagogical and administrative development of the entity that oversees education.

The qualitative methodology of observation and interview with a teacher will be used, who will explain in more detail about these factors, how it affects the young student and how it limits her life opportunities.

It will also be explained how the administrative factor of the Ministry of Education, but above all the government, complicates the social, economic, and pedagogical development of the student and their families.

The results of this research led to the development of the young student being involved in various problems that he is not even capable of solving. Force majeure limits, unconsciously, due to the various problems they have, the academic development of the student, since the government is in charge of providing the necessary means to give the population a future livelihood for their children, but this does not is given enough by the crisis that occurs since 2016.

Finally, there is also the psychological factor of families where there is a disproportionate percentage of dysfunctional families, which leads the young student to adopt aggressive or radical attitudes, both in a negative way.

Keywords: Objective, factor, young student, education, development.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada “*La deficiencia de las instituciones educativas peruanas y el bajo rendimiento académico de los estudiantes*” busca como finalidad exponer principalmente los problemas académicos que suceden en nuestro país actualmente. La deficiencia académica de los estudiantes peruanos, desde mi punto de vista y es la razón por la que hago esta investigación, no cuenta con el suficiente apoyo financiero y gubernamental y que, a consecuencia de esto, muchos estudiantes puedan difícilmente progresar en su vida por varios factores que también se expondrán en esta investigación. Asimismo, existe un alto grado de privatización que invisibiliza tanto el problema de las políticas públicas como el hecho de que las instituciones privadas respondan a intereses particulares (Atairo, 2023). Así como el carente desarrollo de una adecuada gestión y del desarrollo de liderazgo por parte de las instituciones frente a las desigualdades en las condiciones (Rodríguez, 2023). También se considera un problema el hecho de que mientras haya un 98% y 99% de estudiantes inscritos en primaria entre las edades de 6 y 12 años respectivamente en las zonas rurales, en la secundaria solo se inscribe el 75% en zonas rurales y el 92% en zonas urbanas (Reyes, 2023).

Para iniciar con la investigación, se ha hecho un previo análisis sobre el panorama educativo del Perú. El cual no es alentador, existe una baja inversión y una creciente tasa de analfabetismo, la cual se suma a las desigualdades de oportunidades (Arias, 2019). Frente a esto, el Estado peruano

parece no haberse percatado de los datos. Un panorama que no recibe apoyo y difícilmente pueda progresar en un futuro cercano, esto es debido a la situación crítica sanitaria que sucede desde el 2020, a la crisis política en Perú 2016 – 2020, a la Crisis Política en Perú 2021 – Presente, al sistema social y económico de familia de diferentes sectores del país, sobre todo en la región Sur, principalmente en Puno donde no parece haber llegado la civilización en muchos aspectos. Así, el imperfecto sistema académico del Perú entre otros factores que dificultan el desarrollo social, psicológico, económico y organizacional del estudiante (Huanca, 2019).

A continuación, se le dará el contenido en el que se pueda visualizar el panorama actual, las discusiones del problema y la resolución de éste.

MARCO TEÓRICO

En esta sección de la investigación se analizará e identificará el panorama actual sobre la educación peruana y sobre el rendimiento académico de los jóvenes estudiantes peruanos. Panorama que tiene muchos factores por las cuales la educación peruana no goza de buena calidad académica.

Metodología Pedagógica

Actualmente el Perú ha obtenido muchos avances a lo largo de 100 años de historia, durante todo este periodo, muchas historias, discusiones, guerras y asuntos han permitido, de forma trágica, avanzar socialmente y ser un país que se rige por leyes que pongan bien derecho a todos los peruanos. Estos avances sociales han venido de muchas formas y una de ellas es del sector de la educación. Donde, en un periodo de 50 años, hubo un cambio drástico en la forma de la enseñanza de los jóvenes estudiantes y ha permitido que muchos de ellos consigan más oportunidades de vida que sus predecesores. Esto si bien ocurre globalmente, si hablamos específicamente del Perú, este país no tiene una buena metodología pedagógica por más que haya avances sociales y tecnológicos (Murillo, 2021).

Existen muchas razones, pero principalmente se debe al poco apoyo financiero y organizacional del gobierno del Perú y la atención de otros intereses de estos, adicionalmente, también se debe a los diversos factores sociales como problemas familiares y factores económicos como los problemas financieros familiares (Atairo, 2023).

Esto, por lo general, no permite que haya un mejor desarrollo pedagógico en los estudiantes ya que el apoyo, problemas organizacionales y los factores antes mencionados, no permiten tanto el estudiante como la entidad, no dar suficientes propuestas y libertades para poder dar un mejor desarrollo educacional de la entidad y del estudiante. Esto a largo plazo ocasiona diversos problemas como la falta de información y falta de comprensión matemática y lingüística. Por ejemplo, con respecto al curso de matemáticas en Puno los alumnos obtienen un promedio de 11,3 con respecto a los problemas presentados. Esto demuestra que a los estudiantes que no se le está enseñando adecuadamente, pero, además, caben preguntas sobre las condiciones óptimas para el aprendizaje, como la salud mental y el aspecto nutricional. Es así como muchos jóvenes tengan dificultades que ellos no puedan resolver de manera adecuada por sí mismos, sino que necesitan de un sistema y una infraestructura adecuada.

Desarrollo Social

El desarrollo social del Perú, por diversos problemas, ha permitido que haya un desbalanceado desarrollo social en el país. Y el problema se agrava cuando en la educación oficial se ha convertido en un espacio institucional donde se ejerce la violencia simbólica. Ello aparece cuando una institución y sus miembros se convierten en autoridades verticales y déspotas que vigilan la vigencia de las reglas prediseñadas para someter; es así como surgen las transgresiones que se utilizan varios mecanismos de control (Taípe, 2023). Asimismo, existe un desarrollo social desbalanceado empieza desde los diferentes problemas económicos, pero sobre todo los problemas familiares, en donde los padres, en el mejor de los casos permanecen en conformismo y no luchan por el futuro de sus hijos y en el peor, padres abusivos quienes maltratan de forma verbal y física al niño o joven estudiante. Lo que deriva en muchos casos en problemas cognitivos, de aprendizaje, pero sobre todo de depresión, la cual es el trastorno mental más frecuente en el país (Carrasco, 2020). Frente a este panorama, los estudiantes necesitan forjar lazos familiares de confianza y cohesión donde se sientan libres de expresar sus sentimientos y dificultades con respecto a su proceso de crecimiento y en general a su vida. Sin las condiciones adecuadas, el aprendizaje ocupa ya un segundo plano al que los jóvenes no ven con interés.

Es así como, este tipo de desarrollo no permiten que el estudiante se desarrolle adecuadamente y se desarrolla mal socialmente, esto lleva a replicar los mismos malos conceptos de los padres o lo replica de peor forma.

En términos prácticos, muchas familias no gozan de un buen desarrollo social debido a los caracteres que adoptan de sus padres y llevan a replicarlo o replicarlo de peor forma, pero, así como existe este tipo de desarrollo social, también, gracias a los esfuerzos de las entidades en décadas anteriores, es que este mal desarrollo se ha mitigado. Esto ha llevado a que tanto los nuevos padres como los estudiantes tengan mejores desarrollos sociales y psicológicos en nuestro país, mitigando el conformismo, el abuso en pequeñas medidas y que, a su vez, se optimice de mejor forma el desarrollo social de los jóvenes estudiantes actuales. A ello se suman los resultados que indican que la PEA con educación primaria (peaprim) no llevaría a la reducción de la pobreza, sino que más bien, llevaría a mayor pobreza. Es así como, un aumento del 10% de PEA con educación primaria llevaría a un aumento de 0.22% de la pobreza. (Arias, 2019).

Desarrollo Socioeconómico

Muchas familias y muchos estudiantes, debido a diversos factores, pero principalmente la crisis política y la crisis sanitaria, no cuentan con la suficiente economía como para poder solventar los estudios, lo que ha llevado a que muchas personas, tantos niños como jóvenes se vean obligados a trabajar para poder llevar una remuneración monetaria a su hogar.

Actualmente, en el aspecto socioeconómico, Perú no tiene la calidad adecuada para que el estudiante pueda solventar sus estudios por lo que el joven debe buscar otras soluciones para poder empezar a ganar dinero y dejar los estudios aparte.

En este aspecto, el joven sufre de una crisis financiera en el que no se puede permitir el tiempo de estudio y deja que rendimiento académico disminuya por el otro factor clave, es así como la persona no puede desarrollarse en el ámbito estudiantil y económico, y, en consecuencia, no se genere oportunidades académicas. Con todo ello, el estudiante logra un escape en los juegos virtuales y en general en el internet. Sin embargo, esto genera nuevamente un problema grave que es la Adicción a la Internet. En cuanto a ello, se encontró que los estudiantes con mediana y moderada adicción al internet (IAD por sus siglas en inglés) tenían 19%, 25% y 53% más prevalencia de sintomatología depresiva respectivamente (Perez-Oyola, 2023).

METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo de investigación se optó por utilizar dos técnicas de estudio cualitativo, la entrevista y la información extraída mediante observación. Por un lado, se tiene la entrevista estructurada, que se realizó mediante videollamada a través de la aplicación Zoom con una duración de 30 minutos. Esta entrevista consta de 15 preguntas abiertas que le permite

responder al entrevistado de forma libre y subjetiva en el tema de la deficiencia estudiantil y el rendimiento académico y así poder recaudar la mayor información externa posible, así como también tener un nuevo punto de vista sobre el panorama actual de la educación peruana.

Por el otro lado, se obtuvo la información extraída mediante observación en donde se visualizó e investigó diferentes tipos de problemas y desafíos que tiene el joven estudiante y que, con dicha información, se haya hecho resoluciones para la elaboración de las preguntas al entrevistado y también se haya visto un nuevo modo de enfoque social académico en los estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Por medio de un análisis cualitativo de entrevista y observación, se abordó la entrevista realizada al docente William Alcides Mendoza Quispe, quien además es docente de la escuela América de la victoria y dio apoyo al ministerio de educación.

Según el docente William Mendoza, en el panorama actual en el que se vive, es difícil saber si la educación va a avanzar de manera efectiva, por lo que en el caso actual, la educación se ha quedado un paro en consecuencia a la crisis política que se vive desde el 2016 hasta la actualidad, la crisis sanitaria que nos atacó en 2020 y que aún sigue atacándonos hasta la actualidad, la mala administración del mismo ministerio y los problemas sociales y económicos de la población en general ha llevado a que no se vea un futuro marcado en el ámbito académico en todos los sentidos, lo que ha llevado a que miles de estudiantes tengan diferentes tipos de reacciones ante estas situaciones que ellos no pueden controlar. Se considera, entonces que, este modelo de administración del ministerio y del gobierno no ha garantizado que muchos estudiantes no tengan un futuro marcado de oportunidades de todo tipo. Las escuelas no actualizan el modelo de estudio, los docentes no son revisados adecuadamente, la estructura administrativa y supervisión de las escuelas están completamente abandonadas, entre otros problemas no ha permitido el desarrollo pedagógico de los estudiantes, siendo así que el modelo de estudio que ellos siguen no rinde como en las escuelas particulares. Esto se agrava con el problema de empatía cognitiva y afectiva en el Perú. La primera, hace referencia a la capacidad de adopción del punto de vista del otro, asunción de perspectiva y la comprensión emocional, esto es una suerte de comprensión del sentimiento de la otra persona, mientras que la segunda, la empatía afectiva, refiere a la alegría empática o tendencia a experimentar emociones positivas cuando a otra persona le sucede algo considerado bueno, y, en cambio, al estrés empático o tendencia a experimentar emociones negativas cuando aquel otro sufre.

Esta última es considerada como la capacidad de sintonizar con una experiencia emocional del otro. Sin embargo, en el Perú, la situación es preocupante pues solo el 64% se colocó en el nivel alto de empatía cognitiva y solo el 48,3% en el nivel alto de la empatía afectiva. Lo que muestra que, si bien es posible que se diferencie entre sentimientos de alegría y tristeza, lo predominante es que no saben diferenciar lo que ocurre, es decir su empatía no se muestra definida de acuerdo con lo que al otro pueda sentir (Ledesma-Pérez, 2023). Ello significa que no se logra una comunicación adecuada tanto por parte del que expresa sentimientos como del que los interpreta.

En el desarrollo socioeconómico y psicológico, el señor William me menciona resumidamente que en este sistema, si bien no lo controla el Ministerio de Educación, esto afecta a mucho a las familias de los sectores de bajo nivel económico y en cuanto su sistema social, muchos de ellos tienen diferentes problemas familiares, sociales en el que los predecesores concluyen sus problemas con una reacción agresiva o radical, en el que los estudiantes son afectados de diferentes maneras, es decir, en los sectores de bajo nivel socioeconómico, las familias tienen muchos más problemas en la actualidad, principalmente los problemas financieros, los problemas familiares y los problemas psicológicos. Con ello, se debe tomar en cuenta que el 66% de los estudiantes en Perú se financian sus propios estudios, lo que dificulta la calidad de su aprendizaje al tener que estar disponiendo de esfuerzo entre sus actividades académicas y laborales. Asimismo, es importante considerar la gravedad que supuso la Pandemia del COVID-19 para la permanencia de los estudiantes. Donde hubo una deserción significativa (Alvarado-Silva, 2023).

Todos estos problemas que muchas veces no los solucionan, porque no saben cómo hacerlo y mucho menos no saben cómo realizarlo, lo que genera que haya muchas familias disfuncionales tanto psicológicamente como financieramente. Esto llega a afectar al estudiante tanto en economía, véase, no entrar a una buena escuela, no conseguir buenos estudios y en el peor de los casos, trabajar y estudiar al mismo tiempo, como en su psicología, agarra diferentes actitudes, la mayoría negativas en donde el estudiante se comporta de forma agresiva o de forma radicalmente negativa en su vida, llevándolo a tener principalmente furia o depresión.

Según esto, todo lo que ha mencionado el señor William coincide con la situación actual de las familias peruanas. Muchos casos de niños abusados por sus padres o el hecho de que los padres no cuiden de los hijos conceden al joven estudiante a tener un libertinaje que puede llegar a afectar de tal manera en el que él se convierta en una persona procrastinadora, agresiva, muy liberal, rebelde entre otras actitudes.

Un ejemplo claro sería las familias disfuncionales, en el que los padres son abusivos o muy liberales. En ambos casos, el hijo adopta una actitud defensiva llevando a que él se comporte de forma más agresiva con sus padres o se ponga en una actitud depresiva en donde no puede

sostenerse ni por él ni por sus padres. Existen otros ejemplos, pero principalmente, según el análisis cualitativo de observación, estos dos ejemplos son las principales problemáticas por la que los jóvenes se comportan de esta manera. A ello se agrega la falta de esperanza en cuanto a desarrollo y al logro del éxito. Esto es, al parecer existe una frustración aspiracional que parte de la impotencia de no poder obtener las condiciones necesarias y la lucha constante con los problemas psicológicos y familiares de los estudiantes (Graham, 2023). En consecuencia, a estas actitudes, el joven empieza a dejar el estudio por no obtener interés de ello y concentrarse en otras cosas de su interés, sea los medios de entretenimiento, véase, YouTube, videojuegos, en otros. Esto va muy de la mano con la procrastinación, ya que da preferencia al entretenimiento antes que su desarrollo académico. Otra consecuencia, es que el joven estudiante empiece a obtener otras preferencias sociales y dejar de lado lo académico, como salir con amigos, de fiesta, entre otros. Lo cual, si está bien, pero la preferencia excesiva de ello conlleva a que los estudiantes no puedan administrar sus tiempos, no darle valor al estudio y que esto conlleve a que rendimiento académico baje. En ambos casos, una adición que conlleva a obtener extremas deficiencias académicas es que los padres sean abusivos o sean excesivamente liberales.

La deficiencia de las organizaciones regularizadoras de la educación actualmente afecta en todos los sentidos al futuro de los estudiantes quienes van a estudiar. Afecta principalmente desde lo psicológico, social y académico. El joven estudiante no se puede desenvolver bien por factores externos e imposibles de resolver por ellos mismos, por problemas psicológicos debidos a que pueda tener una familia disfuncional, muy liberal o extremista. Asimismo, es importante considerar la evaluación de los docentes para una mejora en la calidad del perfil del egresado. Los docentes deben ser capacitados en el desarrollo por competencias tan necesario en la sociedad actual (Dávila, 2023).

El panorama actual del desarrollo administrativo, organizacional y de gestión del ministerio de educación avanza lentamente que es incierto el futuro de los que planean estudiar. Si bien el ministerio propone propuestas que generen una mejora académica, muchos de ellos no son los suficientemente sostenibles y no genera un cambio en el estudiante.

El objetivo de ver el panorama actual de la educación dio como fruto estas dos respuestas que están correlacionadas entre sí. El desarrollo pedagógico que va de la mano con el modelo administrativo, el desarrollo psicológico que va de la mano con las actitudes y el ambiente familiar en el que se vive y el desarrollo socioeconómico donde se habla sobre cómo afecta la economía y el ambiente social en donde se vive. Estos 3 panoramas que tienen una relación entre sí ayudan a ver y aclarar mejor el panorama en el que el joven estudiante vive y los desafíos por los que tiene que pasar para poder tener siquiera un desarrollo académico decente. Es particularmente interesante el

ámbito de la investigación en Ciencias de la Salud donde se hay encontrado 52 sociedades científicas de estudiantes los cuales han demostrado un desarrollo efectivo (Castro-Rodríguez, 2023). Es por ello por lo que el modelo podría imitarse y evolucionar con propuestas conscientes en centradas en los alumnos. Se necesitan docente más autónomos y conscientes de las necesidades de los alumnos, pero sobre todo flexibles y orientados hacia éste. Se necesitan metodologías sofisticadas y una alta calidad docente (Hurtado-Mazeyra, 2023), pero también empatía y humanidad, pues, aunque no sea el escenario ideal ni tampoco el correcto, es necesario suplir las carencias familiares y afectivas del alumno por lo menos con algún atisbo de humanidad y confianza.

CONCLUSIONES

Es importante tener en cuenta para futuras investigaciones sobre educación que es necesario seguir evaluando e investigación más sobre la deficiencia de la educación en general. Si bien aquí se ha expuesto un panorama y resultados de estudios, se recomienda encarecidamente buscar más factores sobre la educación del estudiante de provincias, en zonas rurales e investigar más sobre los diversos problemas del gobierno y las causas que conlleva a que no haya un desarrollo académico decente en el país.

Asimismo, es central tomar medidas adecuadas frente al manejo incapaz e ineficiente del Gobierno peruano. Un gobierno que desde el 2016 y, mucho antes, hasta la actualidad ha sufrido de diversas crisis en el que muchas entidades se vieron afectadas. La gestión pública es muy carente en el Perú y se tiene que concientizar ello, los problemas son concretos y urgentes.

Por otro lado, se recomienda buscar nuevos modelos de administración académica para facilitar y proporcionar nuevos modelos de estudios en el que el estudiante se sienta desafiado. Así, se podrá optimizará el desarrollo pedagógico y psicológico del estudiante.

En el ámbito socioeconómico, la solución es largo plazo; sin embargo, es posible buscar inversión que posibilite el acceso a la educación de las personas de bajo sector socioeconómico.

Si bien existe otros factores, se busca solucionar por parte del estudiante, una optimización del desarrollo económico para él, otorgándole algunos beneficios a través de diversos desafíos proporcionados por escuelas y entidades de la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado-Silva, C. A., Tejeda-Ponce, A. D., Ulloa-Rubio, B., Salas-Ruiz, J. A., & Gaytan-Reyna, K. L. (2023). Analysis of the academic performance of mechanical-electrical engineering students during the COVID-19 pandemic: A case study in a private university in peru. *International Journal of Information and Education Technology*, 13(5), 867-872. doi:10.18178/ijiet.2023.13.5.1881
- Arias, L., & Sucari, H. (2019). Efecto de la educación sobre la pobreza monetaria en las regiones del Perú. *Revista Innova Educación*, 1(1), 97-109. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.009>
<https://www.revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/19>
- Atairo, D., Trotta, L., & Saforcada, F. (2023). The privatization of latinamerican universities and funding mechanisms as political strategies. A case study approach. [La privatización de la Universidad Latinoamericana y los mecanismos de financiamiento como estrategia política. Un estudio de casos] *Revista Espanola De Educacion Comparada*, (42), 261-283. doi:10.5944/reec.42.2023.34279
- Carrasco, M.; Martinez, C.; Noreña, F. & C. Bao (2020). Satisfacción familiar, depresión y rendimiento académico en adolescentes de un colegio estatal de Huánuco, Perú. *Revista de información académica*
Revista Noletín Redipe.
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=deficiencia+academica+en+el+peru&btnq
- Castro-Rodríguez, Y. (2023). Profile of the scientific societies of students in health sciences in peru. [Perfil de las sociedades científicas de estudiantes en las ciencias de la salud del Perú] *Investigacion En Educacion Medica*, 12(45), 52-63. doi:10.22201/fm.20075057e.2023.45.22462
- Dávila Díaz, M. E., & Fernández Bringas, T. C. (2023). Evaluative practices and representation of the graduation profile in higher education teachers. experiences in education faculties of lima-peru. [PRÁCTICAS EVALUATIVAS Y REPRESENTACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Experiencias en Facultades de Educación de Lima-Perú] *Human Review. International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades*, 16(3) doi:10.37467/revhuman. v12.4649
- Graham, C., & Pozuelo, J. R. (2023). Do high aspirations lead to better outcomes? evidence from a longitudinal survey of adolescents in peru. *Journal of Population Economics*, 36(3), 1099-1137. doi:10.1007/s00148-021-00881-y

- Huanca-Arohuanca, Jesús W. y Canaza-Choque, Franklin A. (2019). Puno: Educación rural y pensamiento crítico. Hacia una educación inclusiva. *Revista Helios*, 3 (1), 97-108.
- Hurtado-Mazeyra, A., Núñez-Pacheco, R., Barreda-Parra, A., Guillén-Chávez, E. -, & Turpo-Gebera, O. (2022). Digital competencies of peruvian teachers in basic education. *Frontiers in Education*, 7 doi:10.3389/feduc.2022.1058653
- Ledesma-Pérez, F., Ruiz-Salazar, J., Holgado-Quispe, A., Cruz-Montero, J., & Holguin-Alvarez, J. (2023). Empathy in adolescents, cognitions and affect during the pandemic, peru. [EMPATÍA EN ADOLESCENTES, COGNICIONES Y AFECTOS DURANTE LA PANDEMIA EN PERÚ] *Human Review. International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades*, 19(1) doi:10.37467/revhuman. v19.4908
- Murillo, F. J., & Carrillo, S. (2021). Incidence of socioeconomic school segregation on academic performance A study from Peru. *Education Policy Analysis Archives*, 29(January - July), 49. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.5129>
- Perez-Oyola, J. C., Walter-Chavez, D. M., Zila-Velasque, J. P., Pereira-Victorio, C. J., Failoc-Rojas, V. E., Vera-Ponce, V. J., . . . Valladares-Garrido, M. J. (2023). Internet addiction and mental health disorders in high school students in a peruvian region: A cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 23(1) doi:10.1186/s12888-023-04838-1
- Reyes, C. B., & Randell, H. (2023). Household shocks and adolescent well-being in peru. *Population Research and Policy Review*, 42(3) doi:10.1007/s11113-023-09787-x
- Rodriguez, V. H. P., Morales, A. J. G., Navarro, L. R. R., Salvador, C. E., Espinoza, L. V., & Hernandez, O. H. (2023). PEDAGOGICAL LEADERSHIP IN THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PERUVIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. [LIDERANÇA PEDAGÓGICA NA GESTÃO EDUCACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO PERU; EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERÚ] *International Journal of Professional Business Review*, 8(4) doi:10.26668/businessreview/2023.v8i4.1548
- Taipe, N. (2023). Religious violence in education in the 1970s and 1990s in the peruvian andean southern centre. [Violência religiosa na educação nas décadas de 70 e 90 do século XX no centro-sul do Peru andino; La violencia religiosa en la educación de los 70 y 90 del siglo XX en el centro-sur andino peruano] *Revista Electronica Educare*, 27(2) doi:10.15359/ree.27-2.15910